

Manuale di identità visiva

A cura di: Serena Fabrizio, Anna Perin, Isabella Maria Zoppi

Ultima modifica 27 giugno 2023

doi: 10.5281/zenodo.10374136

Il logo del CNR-IRCrES - Carattere e colore

La font utilizzata per il restyling del logo CNR-IRCrES corrisponde a quella utilizzata dal CNR, ossia Source sans Pro bold e regular, che fa parte di una famiglia di caratteri progettata da Paul D. Hunt e introdotta da Adobe nel 2012 con licenza open-source (fonte: *Manuale di identità visiva del CNR*).

Tavola dei caratteri

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789 @?!
(normal)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789@?!
(italic)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789@?!
(bold)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789@?!
(bolditalic)

Colori

I colori del logo sono il blu CNR e il mandarino DSU.
Solo per i fondi scuri è ammesso l'uso del logo completamente bianco.

CMYK 100 70 8 54
RGB 0 47 95
HTML #022F5F

CMYK 0 47 95 0
RGB 247 157 39
HTML #F9D27

Il logo del CNR-IRCrES - Varianti consentite

Il logo ufficiale e le sue varianti consentite sono da usare per materiali istituzionali, comunicazione esterna, comunicazione interna, carte intestate e sito internet. Utilizzare il file estensione .png per avere lo sfondo trasparente; se è necessario avere uno sfondo bianco, usare il file .jpg; se è necessario usare il logo su uno sfondo scuro, usare la versione in bianco. È disponibile anche una versione del logo solo con acronimo per uso in formato piccolo. Le varie versioni di logo sono disponibili sul cloud di Istituto nella cartella Intranet IRCrES → Logo e Template

Logo

Logo solo con
acronimo per uso
in formato piccolo

Logo in bianco per
sfondi scuri

Il logo del CNR-IRCrES - uso

Il logo :

- deve essere usato mantenendo sempre le proporzioni previste anche in caso di uso in dimensioni diverse da quelle originali

- non può essere tagliato ma deve sempre riportare sia la sigla CNR che la sigla IRCrES

- in caso di uso in formato piccolo si consiglia la versione CNR-IRCrES senza acronimo sciolto

- non può essere colorato con colori diversi da quelli previsti o usato in negativo. Su sfondi scuri utilizzare la versione fornita in bianco;
- In caso di uso su sfondi immagine elaborati utilizzare la versione con sfondo bianco (.jpg)

- non può essere ruotato o sovrapposto da altri elementi

Carta intestata CNR-IRCrES

La carta intestata segue il modello fornito dal CNR ed è personalizzata per Sede (Torino, Roma, Milano, Genova) per quanto riguarda gli indirizzi a piè di pagina; la pagina seguilettera presenta solo il logo in alto. Copia della carta intestata si trova nella cartella del cloud CNR-IRCrES Intranet IRCrES → Logo e Template

Carta «provvedimento» CNR-IRCrES

La carta intestata «provvedimento» segue il modello fornito dal CNR ed è personalizzata per Sede (Torino, Roma, Milano, Genova) per quanto riguarda gli indirizzi a piè di pagina; la pagina seguilettiera presenta solo il logo in alto. Si distingue dalla carta intestata in quanto non riporta il codice fiscale/partita IVA e presenta il logo centrato. Copia della carta «provvedimento» si trova nella cartella del cloud CNR-IRCrES Intranet IRCrES → Logo e Template

Firma mail CNR-IRCrES

Per la firma delle e-mail si suggerisce come traccia il format preparato dal CNR, personalizzato con il logo CNR-IRCrES e l'indirizzo della sede di appartenenza. Il file è in formato .pptx, da completare con i propri dati. Per l'uso nei client di posta, deve essere salvato in formato immagine prima di essere caricato. Copia del file «Blocco firma IRCrES» si trova nella cartella del cloud CNR-IRCrES Intranet IRCrES → Logo e Template

IRCrES Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile	Nome Cognome Ruolo/CNR-IRCrES
www.ircres.cnr.it	Tel. + 39 011 3977.xxx Cell. <u>xxxxxxxxxx</u> nome.cognome@ircres.cnr.it Strada delle Cacce, 73 10135 – Torino <u>Italy</u>

Power point CNR-IRCrES

Per la preparazione di slide in PowerPoint si forniscono copertina, seconda pagina e ultima pagina. La copertina può essere integrata con un'immagine di sfondo. Si fornisce una versione della copertina con immagine integrata, a titolo di esempio. I template PowerPoint CNR-IRCrES si trovano nella cartella cloud CNR-IRCrES Intranet IRCrES → Logo e Template

copertina

seconda pagina

SEGUICI

Titolo presentazione, data

Il timbro del CNR-IRCrES

Per la comunicazione visiva dell'istituto, è stato preparato un «timbro» caratterizzato dalle lettere dell'acronimo inscritte in un quadrato. Sono stati usati la font e i colori del nuovo logo. Il «timbro» NON può essere adottato in sostituzione del logo ma, ad esempio, in un PowerPoint può essere utilizzato nelle slide successive alla prima, nonché in altri ambiti di comunicazione. Il file «timbro» CNR-IRCrES si trova nella cartella cloud CNR-IRCrES Intranet IRCrES → Logo e Template

Credits

Il *Manuale di identità visiva del CNR-IRCrES* è stato preparato avendo come traccia e fonte il *Manuale di identità visiva del CNR*. Sono state fatte le rielaborazioni necessarie alle esigenze comunicative dell'Istituto. Il manuale è un work in progress e sarà aggiornato in base alle necessità comunicative che si presenteranno nel tempo (social, manifesti, roll-up...).

Il logo, le sue varianti, i template e il manuale sono disponibili sul cloud di Istituto nella cartella Intranet IRCrES → Logo e Template.

Il Gruppo di Lavoro (GdL) Identità visiva del CNR-IRCrES resta a disposizione per eventuali dubbi sull'uso del logo in contesti non previsti dal seguente manuale o relativi a particolari esigenze comunicative.

Progettazione logo, predisposizione template e redazione del manuale a cura di
Serena Fabrizio, Anna Perin, Isabella Maria Zoppi

